

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ВИРУСЛИ ГЕПАТИТ А КАСАЛЛИГИ ЭПИДЕМИК ЖАРАЁНИНИНГ ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ ХУДУДЛАРИ БЎЙИЧА НАМОЁН БЎЛИШИ

Исмаилов О.Д., Матназарова Г.С., Саидқосимова Н.С.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташиқлотининг 2024 йилги Гепатит бўйича глобал ҳисоботида кўра, ушбу касаллик қурбонлари сони доимий равишда ўсиб бормоқда. Гепатит юқумли касалликлар орасида ўлим ҳолатлари сони бўйича дунёда иккинчи ўринда туради ва йилига 1,3 миллион инсон шу хасталикдан кўз юмади, бу кўрсаткич сил касаллигидан ўлим ҳолатлари билан бир хил. Бизнинг мамалакатимизда ва кўпгина бошқа давлатларда ҳозирги давргача вирусли гепатит А касаллиги билан касалланиш (инцидентлик) кўрсаткичи анча юқори. Ўзбекистонда вирусли гепатит А касаллиги билан касалланиш кўрсаткичи бугунги кунда ҳам баланд бўлиб, бу кўрсаткич ҳар 100 минг аҳолига 2010 йилда – 100 дан кўпроқ, аммо касалланиш кўрсаткичи 1990-йилларга нисбатан 3,7 баробар камайган. Ҳозирги кунда республикамизда барча вирусли гепатитларни олдини олишни такомиллаштириш мақсадида: Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2018 йил 27 август № 542 сонли Ўзбекистон Республикасида вирусли гепатитларнинг таъхисоти, давоси ва профилактикаси бўйича чора-тадбирларни янада такомиллаштириш тўғрисидаги буйруғи асосида чора-тадбирлар олиб борилмоқда. Охириги йилларда вирусли гепатит А (ВГА) билан касалланиш пасайиш тенденциясига эга бўлсада, бу касалликнинг айрим ҳудудларда эпидемик портлаш тарзида учраб туриши қайд этилмоқда. Замонавий этапда ВГА касаллигининг клиник кечиши, эпидемиологик хусусиятлари ўзгарганлиги боис, бу касалликнинг эпидемиологик хусусиятларини ўрганишни тақозо қилади. Жиззах вилоятида бундай илмий изланишларни кўпайтириш, ҳозирги кунда эмлаш бўйича профилактик чора-тадбирларнинг самарадорлигини баҳолаш, вирусли гепатит А касаллиги профилактикаси ва эпидемиологик назоратини такомиллаштириш учун тадқиқотлар ўтказиш лозим.

Калит сўзлар: вирусли гепатит А, эпидемиология, профилактика

DISTRIBUTION OF THE EPIDEMIC PROCESS OF VIRAL HEPATITIS A DISEASE IN THE TERRITORIES OF JIZZAKH REGION

Ismailov O.D., Matnazarova G.S., Saidkosimova N.S.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. According to the World Health Organization's Global Hepatitis Report 2024, the number of victims of this disease is constantly growing. Hepatitis is the second leading cause of death among infectious diseases in the world, and 1.3 million people die from this disease annually, which is the same as the number of deaths from tuberculosis. In our country and in many other countries, the incidence of viral hepatitis A has been quite high to date. In Uzbekistan, the incidence of viral hepatitis A is still high, and in 2010 it was more than 100 per 100,000 population, but the incidence rate has decreased by 3.7 times compared to the 1990s. Currently, in order to improve the prevention of all viral hepatitis in our republic: measures are being taken based on the Order of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan dated August 27, 2018 No. 542 On further improving measures for the diagnosis, treatment and prevention of viral hepatitis in the Republic of Uzbekistan. Although the incidence of viral hepatitis A (VHA) has been decreasing in recent years, epidemic outbreaks of this disease are being recorded in some regions. At the modern stage, the clinical course and epidemiological characteristics of VHA have changed, which requires the study of the epidemiological characteristics of this disease. Such scientific research is rarely conducted in Jizzakh region, and currently, research is needed to assess the effectiveness of preventive measures for vaccination, and to improve the prevention and epidemiological control of viral hepatitis A.

Keywords: viral hepatitis A, epidemiology, prevention

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА НА ТЕРРИТОРИЯХ ДЖИЗАХСКОГО РЕГИОНА

Исмаилов О.Д., Матназарова Г.С., Саидқосимова Н.С.

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Согласно Глобальному докладу Всемирной организации здравоохранения о гепатите

за 2024 год, число жертв этого заболевания постоянно растет. Гепатит является второй по значимости причиной смерти среди инфекционных заболеваний в мире, и ежегодно от этого заболевания умирает 1,3 миллиона человек, что сопоставимо с числом смертей от туберкулеза. В нашей стране и во многих других странах заболеваемость вирусным гепатитом А до настоящего времени остается достаточно высокой. В Узбекистане заболеваемость вирусным гепатитом А по-прежнему высока, и в 2010 году она составляла более 100 случаев на 100 000 населения, но показатель заболеваемости снизился в 3,7 раза по сравнению с 1990-ми годами. В настоящее время, в целях повышения эффективности профилактики всех вирусных гепатитов в нашей республике, принимаются меры на основании Приказа Министерства здравоохранения Республики Узбекистан от 27 августа 2018 года № 542 о дальнейшем совершенствовании мер по диагностике, лечению и профилактике вирусных гепатитов в Республике Узбекистан. Несмотря на снижение заболеваемости вирусным гепатитом А (ВГА) в последние годы, в некоторых регионах отмечаются эпидемические вспышки этого заболевания. На современном этапе клинический ход и эпидемиологические характеристики ВГА изменились, что обуславливает необходимость изучения эпидемиологических особенностей этого заболевания. Подобные научные исследования редко проводятся в Джизакской области, и в настоящее время необходимо проводить исследования для оценки эффективности профилактических мер вакцинации, повышения эффективности профилактики и эпидемиологического контроля вирусного гепатита А.

Ключевые слова: вирусный гепатит А, эпидемиология, профилактика

e-mail: otajonismailov2@gmail.com

Хозирги кунда республикамызда барча вирусли гепатитларни олдини олишни такомиллаштириш мақсадида: Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2018 йил 27 август № 542 сонли Ўзбекистон Республикасида вирусли гепатитларнинг ташхисоти, давоси ва профилактикаси бўйича чора-тадбирларни янада такомиллаштириш тўғрисидаги буйруғи асосида чора-тадбирлар олиб борилмоқда. Охирги йилларда вирусли гепатит А (ВГА) билан касалланиш пасайиш тенденциясига эга бўлсада, бу касалликнинг айрим ҳудудларда эпидемик портлаш тарзида учраб туриши қайд этилмоқда. Замонавий этапда ВГА касаллигининг клиник кечиши, эпидемиологик хусусиятлари ўзгарганлиги боис, бу касалликнинг эпидемиологик хусусиятларини ўрганишни тақозо қилади.

Тадқиқот мақсади. Жиззах вилоятида вирусли гепатит А касаллиги эпидемик жараёнининг намён бўлишини ҳудудлари бўйича баҳолаш

Текширув усуллари ва материаллари. Тадқиқот вазифаларини ҳал этиш ва мақсадга эришиш учун эпидемиологик (ретроспектив), ижтимоий, статистик (Пирсон коэффитсенти хи квадрат (χ^2) ва Фишер усули) усулларидан фойдаланилган. Тадқиқот ўтказиш учун тадқиқот объекти сифатида вилоят санитария-эпидемиология осойишталиги ва жамоат саломатлиги кўмитаси Жиззах вилояти бошқарма бўлимида Гепатит А билан касалланиш тўғрисидаги расмий маълумотлар ва ҳисоботлар, вирусли гепатит А ўчоқларида ўтказилган эпидемиологик текширув хариталари олинди.

Олинган натижалар. Жиззах вилоятида 2014-2024 йиллардаги Гепатит А билан касалланишнинг кўп йиллик динамикаси таҳлил ўтказилганда умумий вилоят бўйича 2014-2024 йилларда жами 1429 дан 1222 гача касалланиш ҳолати қайд этилган бўлиб, интенсив к ўрсаткичларнинг пасайиши (2014 йилдаги 97,7 дан 2024 йилдаги 66,5 гача) эмлаш дастурларининг ижобий таъсирини кўрсатади (1-расм). Ўчоқларда ўтказилган эпидемиологик суриштирув ишлари эпидемик ўчоқларнинг 60% дан ортиғи сув ва овқат маҳсулотлари (айниқса, термик ишловдан ўтказилмаган мева ва резаворлар) орқали юқиш билан боғлиқ эканлиги аниқланди.

Таҳлил натижаларига кўра, умумий аҳоли орасида вирусли гепатит А билан касалланишнинг ўртача интенсив кўрсаткичлар туманлар бўйича сезиларли даражада фарқ қилди. Энг юқори кўрсаткич Янгиобод туманида 100 минг аҳолига 179,47 қайд этилган бўлиб, бу мазкур ҳудудда эпидемиологик юқламани юқорилигини кўрсатади. Шунингдек, Жиззах шаҳри 100 минг аҳолига 97,23 ва Мирзачўл туманида ҳам нисбатан юқори кўрсаткичлар аниқланиб, 100 минг аҳолига 91,41ни ташкил этди. Бундан фарқли равишда, Фориш туманида бу кўрсаткич 31,52 ва Ш.Рашидов туманларида 31,67 ни ташкил этди ва бу ҳудудларда эпидемиологик ҳолат нисбатан барқарор эканлигини англатади. Жиззах вилоятида туманлар кесимида умумий аҳоли орасида ҳамда 14 ёшгача бўлган болалар орасида вирусли гепатит А билан касалланиш ўртача интенсив кўрсаткичлари қиёсий таҳлил қилинди. Олинган маълумотлар ҳудудий фарқларни аниқлаш ҳамда болалар гуруҳида кузатилаётган эпидемиологик ҳолатга ҳолис баҳо бериш имконини берди. 14 ёшгача бўлган болалар

орасида ҳам ўртача интенсив кўрсаткичлар таҳлили эса янада яққол ҳудудий тафовутларни намоён қилди. Хусусан, Янгиобод туманида 14 ёшгача бўлган орасидаги касаллиниш интенсив кўрсаткичи 350,12 ни ташкил этиб, барча туманлар орасида энг юқори даража сифатида қайд этилди. Шу билан бирга, Мирзачўлда бу кўрсаткич 272,94 ва Жиззах шаҳрида 258,20 ни ташкил этган ва ҳам юқори интенсивлик сақланиб қолган. Бу ҳолат мазкур ҳудудларда болалар орасида эпидемиологик хавф даражаси юқорилигини кўрсатади. Қиёсий таҳлил шуни кўрсатдики, барча туманларда 14 ёшгача бўлган болалар орасидаги интенсив кўрсаткичлар умумий аҳоли кўрсаткичларига нисбатан ўртача 2–3 баробар юқори бўлган. Масалан, Янгиобод туманида ушбу фарқ энг юқори даражада намоён бўлиб, болалар гуруҳида эпидемиологик жараённинг фаоллиги сезиларли эканлигини тасдиқлайди. Шунингдек, Зомин, Ғаллаорол ва Дўстлик туманларида ҳам болалар орасида юқори кўрсаткичлар кузатилиб, улар эпидемиологик жиҳатдан хавф гуруҳи сифатида баҳоланиши мумкин (2-расм).

1-расм. Жиззах вилоятида 2014-2024 йиллардаги Гепатит А билан касалланишнинг динамикаси

2-расм Жиззах вилоятида умумий аҳоли орасида ва 14 ёшгача бўлган болалар орасида вирусли гепатит А билан касалланиш ўртача интенсив кўрсаткичлари қиёсий таҳлили

Ушбу ҳолатни куйидаги омиллар билан изоҳлаш мумкин: болаларнинг иммун тизими етарли даражада шаклланмаганлиги, гигиеник кўникмаларнинг тўлиқ шаклланмаслиги, мактаб ва жамоавий муассасаларда контактлар зичлигининг юқорилиги, шунингдек профилактик тадбирларнинг айрим ҳудудларда етарли даражада амалга оширилмаслиги. Бу омиллар болалар орасида касалланиш интенсивлигининг ошишига олиб келувчи асосий сабаблар сифатида қаралади. Шундай қилиб, олинган натижалар туманлар кесимида эпидемиологик ҳолатнинг бир хил эмаслигини ҳамда 14 ёшгача бўлган болалар гуруҳи алоҳида эътибор талаб қиладиган юқори хавф гуруҳи эканлигини кўрсатди. Айниқса Янгиобод, Мирзачўл ва Жиззах шаҳрида болалар орасида касалланишни камайтиришга қаратилган мақсадли профилактик ва санитария-гигиена тадбирларини кучайтириш, эпидемиологик назоратни такомиллаштириш ҳамда эрта аниқлаш чораларини жорий этиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

2015–2024 йиллар давомида Жиззах вилоятида гепатит А га қарши эмлаш қамрови таҳлил қилинганда, эмлаш қамрови йил сайин кенгайиб бораётгани эга эканлиги аниқланди. 2015 йил – жами 76 нафар бола эмланган бўлиб, 2024 йил – жами 37 562 нафар болалар эмланган. Бу 10 йил ичида эмлаш қамровининг кескин кўпайганини, аҳоли орасида профилактик тадбирлар босқичма-босқич жорий этилганини кўрсатади. Йиллар кесимида эмлаш қамровини таҳлил қилганимизда 2015–2017 йилларда эмлаш қамрови жуда паст бўлиб, пилот ёки мақсадли эмлаш билан чекланган. 2018–2019 йилларда эмлаш кенг жорий этилиб, қамров тез ўсиб бориб, 2018 йил 9 054 нафар бола, 2019 йил 20 923 нафар бола эмлашга жалб этилган. 2020 йил: эмлаш суръатининг пасайиши кузатилиб, 13 727 нафар бола эмланган, бу ҳолат COVID-19 пандемияси юзага келганлиги ва тиббий хизматлар юкласи билан боғлиқ бўлган. 2021–2022 йиллар эмлаш қамрови яна фаоллашиб, 2022 йил – 26 888 нафар бола, 2023 йил 21 393 нафар бола, 2024 йили 37 562 нафар бола эмлашга қамраб олинган (3-расм).

3-расм. Жиззах вилоятида 2015-2024 ВГАга профилактик мақсадда эмланган болалар сони

Хулосалар:

1. Жиззах вилоятида 2014-2024 йиллардаги гепатит А билан касалланишнинг эпидемиологик таҳлил ўтказилганда, вилоят бўйича касалланишнинг ўртача интенсив кўрсаткичи 100 минг аҳолига 62,3 ни, 14 ёшгача бўлган болаларда эса 180,8 ни ташкил этгани аниқланди. Таҳлил натижаларига кўра, энг юқори кўрсаткичлар Янгиобод тумани (жами 179,5 ва 14 ёш учун 350,1), Жиззах шаҳри (97,2 ва 258,2) ва Мирзачўл тумани (91,4 ва 272,9) да кузатилди, бу ҳудудларда сув таъминоти ва санитария шароитларининг пастлиги билан боғлиқ. Умумий вилоят бўйича 2014-2024 йилларда жами 1222 дан 1429 гача касалланиш ҳолати қайд этилган бўлиб, интенсив кўрсаткичларнинг пасайиши (2014 йилдаги 97,7 дан 2024 йилдаги 66,5 гача) эмлаш дастурларининг ижобий таъсирини кўрсатади.

2. Болалар орасида касалланиш кўрсаткичларининг умумий аҳолига нисбатан 2–3 баробар юқори бўлиши ушбу ёш гуруҳининг алоҳида хавф гуруҳи эканлигини тасдиқлайди.

3. 2015–2024 йиллар давомида вирусли гепатит Ага қарши эмлаш қамровининг босқичма-босқич кенгайиб боргани аниқланди, бу профилактик тадбирларнинг самарадорлигини оширишда муҳим омил ҳисобланади. Шу билан бирга, айрим ҳудудларда касалланишнинг юқори даражада

сақланиб қолиши эпидемиологик назоратни янада такомиллаштириш, болалар жамоаларида санитария-гигиена тадбирларини кучайтириш ва мақсадли профилактик чора-тадбирларни кенг жорий этиш зарурлигини кўрсатади. Олинган натижалар Жиззах вилоятида вирусли гепатит А касаллигини олдини олиш бўйича ҳудудий хусусиятларни инобатга олган ҳолда комплекс ёндашувни қўллаш муҳим эканлигини асослаб беради.

Адабиётлар рўйхати:

1. Mirtazayev O.M., Zuyeva L.P., Matnazarova G.S. Epidemiologiya. Darslik. Toshkent, 2019y. – 598b
2. O‘zbekiston Respublikasi «Aholining sanitariya-epidemiologik osoyishtaligi to‘g‘risida”gi Qonuni. - T.O‘RQ-393-son: 26.08. 2015-y.
3. D.T. Yuldasheva – “Gepatit A bilan kasallangan bemorlarda immunologik ko‘rsatkichlarning o‘zgarishi” (PhD dissertatsiyasi, 2016 yil, 136 bet) – Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti
4. X.A. Abdullayeva – “Bolalarda gepatit A kasalligining klinik va epidemiologik xususiyatlari” (PhD dissertatsiyasi, 2018 yil, 124 bet) – Toshkent Tibbiyot Akademiyasi
5. M.N. Raximov – “Gepatit A infeksiyasida zamonaviy diagnostika usullarining samaradorligi” (DSc dissertatsiyasi, 2019 yil, 212 bet) – Toshkent Vrachlar Malakasini Oshirish Instituti
6. Sh.R. Karimov – “O‘zbekistonda gepatit A infeksiyasining tarqalish dinamikasi va profilaktik chora-tadbirlari” (Magistrlk dissertatsiyasi, 2020 yil, 98 bet) – Toshkent Pediatriya Tibbiyot Instituti
7. Kava CM, Rohraff DM, Wallace B, Mendoza-Alonzo JL, Currie DW, Munsey AE, et al. Epidemiologic features of the monkeypox outbreak and the public health response— United States, May 17–October 6, 2022. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep.* 2022;71:1449–56. <https://doi.org/10.15585/mmwr.mm7145a4>
8. Langan RC, Gudbred EyDjey. Gepatit A. *Izvestnyy vrach.* 1 oktabrya 2021 g.; 104 (4): 368–374. IDM: 34652109.
9. Miguères M, Lhomme S, Izopet J. Hepatitis A: Epidemiology, High-Risk Groups, Prevention and Research on Antiviral Treatment. *Viruses.* 2021 Sep 22;13(10)
- 10.2020. *MMWR Recomm. Rep.* 2020, 69, 1–38.
11. Ojeda-Martinez, H.I.; McGowan, J.P.; Fine, S.M.; Vail, R.; Merrick, S.T.; Radix, A.; Hoffmann, C.J.; Gonzalez, C.J. Prevention and Management of Hepatitis A Virus in Adults With HIV; New York State Department of Health AIDS Institute Clinical Guidelines; Johns Hopkins University: Baltimore, MD, USA, 2021.
12. Doyle, T.J.; Gumke, M.; Stanek, D.; Moore, J.; Buck, B.; Locksmith, T.; Tomson, K.; Schmedes, S.; Churchwell, G.; Hubsmith, S.J.; Krishnamoorthy, B.; Poschman, K.; Danforth, B.; Chacretón, D.; Concurrent Outbreaks of Hepatitis A, Invasive Meningococcal Disease, and Mpox, Florida, USA, 2021–2022.
13. Vizzotti, C.; González, J.; Gentile, A.; Rearte, A.; Ramonet, M.; añero-Velasco, M.C.; Pérez Carrega, M.E.; Uruña, A.; Diosque, M. Impact of the Single-Dose Immunization Strategy Against Hepatitis A in Argentina. *Pediatr. Infect. Dis. J.* 2014, 33, 84–88.
14. Werzberger A, Kuter B, Shouval D, Mensch B, Brown L, Wiens B, Lewis J, Miller W, Sitrin R, Provost P. Anatomy of a trial: a historical view of the Monroe inactivated hepatitis A protective efficacy trial. *J Hepatol* 1993; 18 Suppl 2: S46-S50
15. Martin NA. The discovery of viral hepatitis: a military perspective. *J R Army Med Corps* 2003; 149: 121-124 DOI: 10.1136/jramc-149-02-04

Иқтибос учун: Исмаилов О.Д., Матназарова Г.С., Саидқосимова Н.С. Вирусли гепатит А касаллиги эпидемик жараёнининг Жиззах вилояти ҳудудлари бўйича намоён бўлиши // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 3(23). – Б. 431–435. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19138727>